

СОЮЗНЫЕ СЛОВА РАЗЛИЧНОГО ТИПА В СОСТАВЕ ГИПОТАКСИСА С ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ

ALLIED WORDS OF VARIOUS TYPES AS PART OF HYPOTAXIS WITH EXPLANATORY RELATIONS IN THE RUSSIAN AND INGUSH LANGUAGES

САГОВ АДАМ РУСЛАНОВИЧ,
Ингушский государственный университет.

SAGOV ADAM RUSLANOVICH,
Ingush State University.

В статье изучаются союзные средства в составе сложных конструкций с изъяснительными отношениями эргативного и номинативного языков. Проанализированы неспециализированные средства связи, соединяющие части гипотаксиса с дополнительными придаточными. Неспециализированные средства связи рассмотрены в сравнительно-сопоставительном аспекте как союзные слова, не имеющие грамматикализованных показателей, закрепляющих за ними какую-либо одну функцию. Подтвержден тезис о том, что отсутствие показателей в структуре союзных слов есть один из факторов, обуславливающих возможность их использования в функции соединения частей различных типов сложных предложений. Обоснована идея о том, что вопросительные местоимения и наречия в неродственных языках способны трансформироваться в союзные слова. Сделан вывод, что средства связи такого рода неоднозначны структурно и семантически, и что они различаются также и с точки зрения мотивированности / немотивированности. В результате выявлены особенности функционирования союзных слов местоименного и адverbиального происхождения в составе гипотаксиса с изъяснительными отношениями генетически неродственных языков.

The article studies the allied means as part of complex constructions with explanatory relations of ergative and nominative languages. The non-specialized means of communication connecting parts of the hypotaxis with additional adjuncts are analyzed. Non-specialized means of communication are considered in a comparative aspect as allied words that do not have grammaticalized indicators that assign them any one function. The thesis is confirmed that the absence of indicators in the structure of allied words is one of the factors that determine the possibility of their use in the function of connecting parts of various types of complex sentences. The idea that interrogative pronouns and adverbs in unrelated languages can transform into allied words is substantiated. It is concluded that the means of communication of this kind are structurally and semantically ambiguous, and that they also differ in terms of motivation/non-motivation. As a result, the peculiarities of the functioning of allied words of pronominal and adverbial origin as part of a hypotaxis with explanatory relations of genetically unrelated languages are revealed.

Ключевые слова: *средства связи, союзные слова, вопросительные местоимения, вопросительные наречия, сложноподчиненное предложение, зависимая конструкция, позиция союза.*

Key words: *means of communication, allied words, interrogative pronouns, interrogative adverbs, compound sentence, dependent construction, position of the union.*

Сложноподчиненные предложения с изъяснительными отношениями являются распространенными синтаксическими конструкциями во многих языках мира. Актуальность данной темы заключается в необходимости исследования функции союзных слов как неспециализированных средств связи с целью обоснования их контекстуальных возможностей в области сложной конструкции с придаточным дополнительным. Кроме того, сравнительный анализ семантики союзных средств в сложноподчиненных предложениях с изъяснительными отношениями в языках различных стратегий способствует выявлению их функциональных возможностей. Основная задача статьи состоит в сравнении неспециализированных средств, соединяющих части сложной конструкции искомого типа.

Проблема интерпретации сложной конструкции с изъяснительными отношениями была и синхронно остается предметом особого интереса у отечественных ученых-синтаксистов: Н.С. Валгина, В.А. Белошапкова, В.В. Виноградов, Е.С. Скобликова и др. В ингушском языке гипотаксис с изъяснительными конструкциями рассматривался в основном в трудах Н.Ф. Яковлева, И.А. Оздоева, Ф.Г. Оздоевой, Л.У. Тариевой и др.

Союзы в предложениях с изъяснительными отношениями не просто присоединяют придаточную часть, они участвуют в определении типа синтаксических отношений.

Зависимое предложение, вводимое союзными словами, валентными опорному слову в главном (содержит в себе мысль, содержание, восприятие или оценку), которые зависят от головной части, и таким образом восполняет смысловую недостаточность главной части. Посредством опорного слова в главной части, или «контактного слова» по терминологии Е.С. Скобликовой [7, с. 43] устанавливается связь с зависимой конструкцией сложноподчиненного предложения с изъяснительными отношениями в номинативных и эргативных языках.

Целью исследования является сравнение союзных слов как неспециализированных средств связи двух разноструктурных языков, участвующих в выражении изъяснительных отношений.

Союзные слова определяются как средство связи, в которых совмещены свойства самостоятельной (знаменательной) и служебной части речи [3; 4, с. 720].

Относительные союзные средства русского и ингушского языков, участвующие в присоединении придаточного дополнительного предложения, появляются на основе вопросительных наречий и слов других частей речи. Генерированные таким образом союзы называются относительными. Союзные слова (или относительные слова) определяются и как местоимения вопросительно-относительной семантики в функции «скреп» [5, с. 359-360].

Они отличаются от слов их производящих и семантически, и синтаксически:

1. *Кто был на работе вчера?* ‘Мала ва селхан балха хиннар?’.

В данной иллюстрации вопросительное местоимение (Ц1.д. *мала?* ‘И. п. кто?’) с семантикой одушевленности выполняет свою основную функцию – функцию вопроса. В русском и ингушском языках эти местоимения функционально соотносимы.

Л.У. Тариева считает, что исторически первыми союзными словами, оформившими гипотаксис с изъяснительными отношениями эргативного языка, являются глагольные формы, перешедшие в область союзных слов [8, с. 56], наряду с вопросительными местоимениями:

2. *Магомед знал, кто спас этого человека* ‘Мохьмада ховр, хьан к1алхарваьккхав из саг’.

В предложении местоимение в форме именительного падежа (*мала* ‘кто’) является средством связи частей гипотаксиса с изъяснительными отношениями, которое занимает одну и ту же позицию: позицию абсолютного начала слова в составе зависимой части предложения двух исследуемых языков.

Вопросительное местоимение определительного типа (*какая?* ‘малаг1а?’) в структуре вопросительного предложения занимает свою обычную позицию абсолютного начала слова:

3. *Какая машина тебе понравилась?* ‘Малаг1а машен я хьона хозаг1а хийттар?’.

Местоименное прилагательное в приведенном примере неродственных языков, выполняющее функцию вопроса, может участвовать в скреплении частей гипотаксиса не только с определительными отношениями:

4. *Я знал, какая работа нам нужна* 'Сона ховр, малагIа болх ба тхона эшар'.

Вопросительное слово *малагIа* 'какой' выступает здесь не в роли специализированного союза, а в функции средства связи между частями сложной конструкции с изъяснительными отношениями, поэтому такие союзные слова квалифицируются как средств недифференцирующего типа. Вопросительное местоимение выступает в качестве заместителя союза *фу* 'что' (*малагIа* 'какой? что за?').

Местоименное наречие с целевым значением *сенна* 'зачем' также пресуппозитивно оформляет простое вопросительное предложение:

5. *Зачем вы пригласили этого человека?* Сенна вийхав оаш ер сар?'

Адвербиальные слова со значением намерения, цели исторически могут переходить в состав служебных слов – союзов, союзных слов:

6. *Я вспомнил, зачем ты вызвал Мовсара?* 'Сона дагадехар, сенна хъавийхав Iа Мовсар'.

Из примера следует, что местоименное наречие *зачем* 'сенна', вступая в синонимические отношения с местоимением *фу* 'мала', участвует в выражении изъяснительных отношений.

Другой тип местоименных наречий (например, *маца* 'когда') с временной семантикой, выполняют свою первичную функции выражения темпорального значения в вопросительном высказывании:

7. *Когда мы купим машину?* 'Маца эцаргъя вай машен?'

Местоименное наречие *маца* 'когда', указывающий на время совершения действия, может участвовать в функции неспециализированного средства связи, оформляющего гипотаксис с изъяснительными отношениями:

8. *Адам желает знать, когда он будет готов* 'Адама ха лов, маца хургва из кийча'.

Местоименное слово *когда* 'маца' способно замещать союз *фу* 'что' и *мала* 'кто', первичной функцией которого в качестве союзного средства является оформление связи между частями сложноподчиненного предложения с изъяснительными отношениями.

Вопросительное наречие с эссивным значением *мича* 'где' обычно оформляет вопросительное предложение в анлаутной позиции:

9. *Где твоя совесть?* Мичад хъа эхь?'

Семантически совпадающее в двух исследуемых языках средство связи *мича* 'где', различается по структуре. Союзное слово *мича* ингушского языка, согласно точке зрения Л.У. Тариевой, может варьироваться в зависимости от классного показателя имени существительного, которому оно валентно (*эхь д*). Проблема заключается в том, что словоформа *мичад* образована от *мича да* 'где есть' путем усечения сегмента *а* глагольной связки *да* 'есть' в абсолютном конце слова. Такого рода наречие с вопросительной семантикой (*мича* 'где') так же трансформируется в связующее средство в составе гипотаксиса. Сравните:

10. *Юсуп узнал, где находится его дом* 'Юсупа хайра, мича да цун цIенош'.

Союзное слово *мича* 'где' выполняет здесь функцию соединения частей сложной конструкции в позиции анлаута придаточного предложения.

Союзное слово *масса* 'сколько' с семантикой меры и степени обычно оформляет вопросительное предложение:

11. *Сколько яблок (есть) в холодильнике* 'Масса Iаж ба шабергича?'

В приведенной иллюстрации местоименное наречие (*масса* 'сколько'), обуславливает вопросительное высказывание. Исследователи ингушского языка считают, что адвербиальное слово – наречие (*масса* 'сколько') относится к производным, так как диахронически, в

бытность ингушского языка сильносинтетическим, представляло смысловые сегменты (*мас* 'сколько' и *са* 'мой, у меня', т.е. *масса* 'сколько у меня') [10, с. 207-208]. В русском языке слово *сколько*, на наш взгляд, также является исторически производным, состоящим из двух частей (*сколь* и *-ко*), вторая часть (*-ко*) исторически обладала своим значением.

Мотивированные местоименными наречиями производные союзы оформляют сложное предложение, обычно располагаясь в позиции начала придаточного предложения:

12. *Мадина посчитала, сколько яблок в холодильнике* 'Мадинас лаьрхIар, масса Iаж ба шабергича'.

В иллюстрациях с придаточной изъяснительной частью (примеры 2, 4, 6, 8, 10) связующим средством выступают неспециализированные средства связи (чаще местоименные наречия) в функции союзного слова. Н.С. Валгина отмечает, что «Придаточные изъяснительные с союзными словами осложняются добавочными оттенками значений, вносимыми лексическими значениями этих слов» [2, с. 310], что свойственно союзным средствам обоих исследуемых языков.

Местоположение средств связи в иллюстрациях приведенного типа (примеры 1-10) совпадает в ингушском эргативном и русском номинативных языках. Союзное слово, служащее «показателем подчиненности главной части» [2, с. 294], располагаясь в абсолютном начале зависимого изъяснительного предложения, остается в той же позиции, которую оно занимало в составе вопросительного предложения (примеры 1, 3, 5, 7, 9).

Способность вопросительных наречий и местоименных существительных выступать в исследуемых языках в функции союзных средств сегодня уже стала традиционной.

Следует иметь в виду, что (в отличие от русского языка, номинативного по своей стратегии), в ингушском эргативном языке в качестве союзных слов могут выступать и различные формы глагола, наряду с так называемыми «кусочками синтетизма» [10, с. 35-36, 189, 217; 7]. Сохранность связующих средств такого рода «кусочков» с союзными средствами и наречиями современного языка заключается, прежде всего, в их неизменяемости, считает автор.

Согласно точке зрения В.А. Белошапковой, приемлемой и в вопросах исследования сложноподчиненного предложения языков различных стратегий, выделяются три типа конструкций с косвенным вопросом, вводимым придаточным предложением посредством: а) союза, б) союзного слова, в) бессоюзной связью [1, с. 31-32, 81], из которых для нас интерес представляют первые два.

В номинативном и эргативном языках наблюдается схожая тенденция перехода вопросительных местоимений и наречий в средство связи – в союзные слова [6, с. 5-6]. Трансформация приведенных выше слов в другую служебную часть речи, обуславливается рядом свойств, указывающих на возможность их квалификации в качестве относительных слов:

13. *Было сказано, что является причиной ссоры* 'Хьааьнна дар, фу бахьан да гIарьялар'.

Вопросительное местоимение *фу* 'что' в функции связующего средства – обычное для исследуемых языков явление: трансформировавшись в союзное средство местоимение *мала* 'кто' (*фу* 'что'), начинает выражать в первую очередь изъяснительные отношения в составе гипотаксиса с изъяснительными отношениями, в отличие от местоименных наречий, трансформировавшихся в союзное средство. Сравните конструкции:

14. *Я не знаю, как можно сказать такое* 'Сона хац, мишта ала мег изморгдар'.

Объектно-восполняющее значение: *не знаю* что? – вопрос винительного падежа и средство связи: *мишта* 'как' – союзное слово в обоих языках. Сравните следующие конструкции:

15. *Известно, что Магомед должен быть дома вечером* 'Ховш да, Мохьмад сайран цIагIа хила веза аьнна'.

Субъектно-восполняющее значение: известно что? – вопрос именительного падежа (*аьнна* ‘что’ – союз отглагольного происхождения).

16. *Я в курсе, что он был вчера в школе* ‘Сона хайр, из селхан деша хиннав аьнна’.

17. *Посмотрим, когда у них будет встреча?* ‘Хьожаргда, маца хургда цар в1ашаг1кхетар?’.

Средства связи в изъяснительном предложении – союзное слово *маца* ‘когда’, на которое может падать логическое ударение.

Союзное слово обычно «омонимично» лексеме, от которой оно начинает отщепляться в процессе экстрадиции в континуум союзных средств (примеры 6-10). Шаг в сторону служебной части речи (т.е. экстрадиция местоименного наречия в союзное слово), естественно, связан со сдвигом в значении исходного автономного слова.

Вопросительные местоимения, или местоименные наречия исследуемых языков (*сенна* ‘зачем’, *маца* ‘когда’, *мича* ‘где’ и др.) в простых предложениях выполняют свою исходную вопросительную функцию. Вопросительность подобного рода слов в процессе развития языка может сниматься, поэтому такие адвербиальные местоимения получают возможность выступать в функции связующего средства в составе сложноподчиненного предложения. Сложная конструкция с изъяснительными отношениями, состоящая из двух частей, включает гетерогенные с точки зрения глагольной отнесенности предикации [9, с. 25-27].

Результаты и выводы. Анализ частей сложноподчиненных предложений русского и ингушского языков обнаруживает, что связующим средством между частями сложных конструкций с изъяснительными отношениями могут выступать неспециализированные средства связи. Общим для обоих языков является:

- 1) Позиция средства связи, которое располагается обычно в начале придаточной части;
- 2) Союзные слова двух неродственных языков, использованные в качестве средства связи, относятся к простым (однословным) по составу, хотя могут быть по структуре сложными: производными;
- 3) Союзные слова наречного происхождения, в отличие от союзов, функционируют в качестве члена предложения в составе придаточной части в обоих исследуемых языках;
- 4) Удаление такого союзного слова из состава предложения наносит ущерб значению предложения;
- 5) Союзные слова наречного и местоименного происхождения возможно заменить синонимичным средством связи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белошапкина В.А. Сложное предложение в современном русском языке. М.: Просвещение, 1989. 160 с.
2. Валгина Н.С. Современный русский язык. Синтаксис. 4-е изд., испр. М.: Высш. шк., 2003. 416 с.
3. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.: Высш. шк., 1986. 640 с.
4. Русская грамматика: В 2 т. / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз.; гл. ред. Н.Ю. Шведова. М.: Наука, 1980. 1568 с.
5. Касаткин Л.Л. Краткий справочник по современному русскому языку / Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант; под ред. П.А. Леканта. М.: Высш. шк., 1991. 381 с.
6. Оздоева Ф.Г. Сложноподчиненные предложения в ингушском языке // Актуальные проблемы ингушского языка. Назрань. Ингушский НИИ им. Ч. Ахриева 1998. С. 4-21.
7. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения (теоретический курс). 3-е изд., испр. и доп. М.: Флинта: Наука, 2006. 264 с.

8. Тариева Л.У. К вопросу о средствах связи в составе гипотаксиса с изъяснительными отношениями // Язык: история и современность КБГУ. Нальчик, №3 (14). 2022. С. 50-60.

9. Тариева Л.У. Предикации гипотаксиса с изъяснительными отношениями в эргативном языке // Вопросы прикладной лингвистики. М., 2022. Вып. 4 (48). С. 7-28.

10. Тариева Л.У. Очерки для этимологического словаря ингушского языка. Том I. Ростов-на-Дону. 2020. 276 с.

11. Яковлев Н.Ф. Синтаксис ингушского литературного языка. М.: Academia. 2001. 472 с.

© Сагов А.Р., 2024.